

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA KASBIY BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH

Xusanov Bobur Ne‘mat o‘g‘li

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institute “Musiqali teatr san’ati”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy barqarorligini ta‘minlashda, ularni ijtimoiy va pedagogik dunyoqarashini tarkib toptirish, hamda ta‘lim tizimiga maqsadli yondashuv hissini uyg‘otish talabalarda intellektual salohiyatni tarkib toptirish, ilmsizlikka nisbatan kurashuvchanligini oshirish haqida fikr mulohazalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: intellektual, shaxs, motivatsiya, motiv, persektiv, kompetentlik, pedagogik takt.

Аннотация: в данной статье в целях обеспечения профессиональной стабильности будущих учителей, формирования их социально-педагогического мировоззрения, пробуждения чувства целенаправленного подхода к системе образования, формирования интеллектуального потенциала учащихся, повышения их сопротивление незнанию.

Ключевые слова: интеллектуал, личность, мотивация, мотив, настойчивость, компетентность, педагогический такт.

Annotation: in this article, in order to ensure the professional stability of future teachers, to form their social and pedagogical worldview, to awaken a sense of a purposeful approach to the education system, to form the intellectual potential of students, and to increase their resistance to ignorance. .

Key words: intellectual, personality, motivation, motive, perseverative, competence, pedagogical tact.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida faoliyat yuritayotgan insonlarning faoliyatini rag‘batlantirish, turmush – tarzini yaxshilash va ularning jamiyatda mavqeyini oshirishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (22.01.2018-y. PF-5308) “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturini amalga oshirishga qaratilgan farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (25.01.2018-y. PF-5313) Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (19.02.2018-y. PF-5349) Axborot texnologiyalari va

kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (05.06.2018-y. PQ-3775) Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (20.07.2018-y. PQ-3876) “Fan va oliy ta‘lim sohasi xodimlarining mehnat haqi miqdorini yanada oshirish, ilmiy va ilmiy-texnik faoliyat natijalari joriy etilishini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining (14.08.2018-y. PQ-3907) “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori (05.09.2018-y. PQ-3931) “Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoishi, kabilarni keltirib o‘tishimiz mumkin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 7 fevraldagi farmoni bilan “2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini tasdiqladi. Avvalo, ushbu ustuvor yo‘nalishlar va amalga oshirilishi nazarda tutilgan vazifalar hamda chora-tadbirlarning ijrosi bugungi kunning hayotiy va ijtimoiy zarurati ekanligini qayd etish lozim. Shu jumladan, ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish ham alohida ahamiyatga ega. [1.] Jamiyatda o‘qituvchilarning obro‘sini tiklash va mavqeini oshirishga qaratilgan sa‘yi - harakatlar nafaqat ta‘lim tizimida ishlayotgan xodimlarni balki ko‘pgina yoshlarni ham quvontirdi. Jumladan pedagogika oliygoxlarida taxsil olayotgan bo‘lajak o‘qituvchilar ertangi kundagi faoliyatlarini va imkoniyatlarini yaqqol tasavvur qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Mehnatni rag‘batlantirish deganda biz ma‘lum bir natijalarga erishgan, mehnat faoliyati jarayonlarida ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga sidqidildan xizmat qilgan insonlarni moddiy yoki ma‘naviy jixatdan zarur shart-sharoitlarni yaratishni tushunamiz. Shuni inobatga olgan xolda, biz bo‘lajak o‘qituvchilarni tanlagan kasbida barqaror mexnat qilishlari uchun pedagogik jarayonga qiziqtirish va ularning faol mexnatlarini rag‘batlantirish tizimini yo‘lga qo‘yib borsak albatta yaxshi natijalarga ega bo‘lamiz.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy barqarorligini shakllantirish borasida quyidagi ishlar amalga oshirilishi shart. Bunda e‘tiborga olinadi:

- o‘qituvchi tarbiyaviy jarayonning quyidagi asosiy xususiyatlarini bilishi kerak: tarbiyaning yaxlitligi; tarbiyaning tizimliliigi; tarbiyaning davriyligi; tarbiyaning

texnologiyaviyligi. Tarbiyaning yaxlitligi tarbiyalash va o'qitish jarayonlarining, shuningdek, o'quvchilarni jamiyat talablari asosida kamolotga yetkazish va shakllantirishga qaratilgan maqsadning ajralmas birligini.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy barqarorligini ta'minlashda a) ularni ijtimoiy va pedagogik dunyoqarashini tarkib toptirish, hamda ta'lim tizimiga maqsadli yondashuv, hissini uyg'otish; b) talabalarda intellektual salohiyatni tarkib toptirish v) ilmsizlikka nisbatan kurashuvchanligini oshirish. g) talabalarda kasbiy burchga nisbatan javobgarlik hissini oshirish; d) talabalarda millatlararo totuvlik tuyg'usini qaror toptirish; j) talabalarni o'z o'quvchilariga nisbatan adolatli bo'lish, uning sha'ni, or-nomusi uchun kurashish tuyg'usini oshirish muximligi bilan ajralib turadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy barqarorlikni ta'minlash - pedagogik faoliyatning uzluksiz jarayoni bo'lib, unda har bir professor-o'qituvchi talabalarni o'zlari tanlagan kasbga nisbatan yanada mexrini uyg'otish bilan bir qatorda pedagogikaning sir-asrorlari bilan yaqindan tanishtirib borishi muhim omil hisoblanadi. Bunda :

- zamonaviy pedagogik texnologiyalarning so'nggi namunalari bilan yaqindan tanishtirib borish va amaliyotda qo'llay olish imkoniyatini yaratish;

- bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini doimiy ravishda oshirib boish;

- bo'lajak o'qituvchilarning ijobiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish;

- o'qitishning mazmunini asosan dunyo haqidagi ilmiy bilimlar tashkil etishini tushuntirib borish;

- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda shaxsning muayyan bir yoshiga xos bo'lgan anatomik, fiziologik va psixologik xususiyatlarni chuqur o'rgatish;

- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogikada inson tarbiyasiga qo'yiladigan asosiy talablar (huquqi, ijtimoiylashuvi, rivojlanishi, dunyoqarashi...)ni o'rgatish;

- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogikaning uslubiyoti, qabul qilingan qonun va qoidalar to'g'risidagi ilmiy tasavvurlar boyitiladi.

- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kommunikativ munosabatlarni shakllantirish kabilar.

Biz yaxshi bilamizki, bugungi kunda zamonaviy pedagogik faoliyatning muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida kasbiy motivatsiya moydonga chiqadi.. Pedagogik jarayonda tashqi va ichki motivlar ajralib turadi. Buni bo'lajak o'qituvchilarga doimiy ravishda tushuntirib borish ertangi kundagi pedagogik faoliyatning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bo'lajak o'qituvchilar kasbga moslashishda tashqi motiv va ichki motiv o'zi nimani anglatishini bilishlari zarur.

Shuning uchun ham biz ularning kasbiy barqarorligini ta'minlashimizda tashqi motiv sifatida biror bir narsaga erishish istagini, ichki motiv sifatida esa o'z

faoliyatining jarayoni va natijasiga e’tibor berishni misol tariqasida keltirib o’tishimiz mumkin. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy barqarorlikni shakllantirish jarayoni turli tuman xatti-harakatlarning umumlashmasidan iborat bo‘lishi ham mumkin. Misol uchun, **Pedagogik qobiliyat** –pedagogik faoliyatni oqilona tashkillashtirish va olib borilishiga imkon beradigan, amaliy vazifalarning samarali bajarilishini ta’minlashda ahamiyatli bo‘lgan pedagogga xos xususiyatlar.

Perseptiv-pedagogik qobiliyatlar (lot. “perceptio” – o‘zlashtirish) – shaxsning ichki dunyosiga kira bilish, psixologik kuzatuvchanlik, o‘quvchining psixik holatlarining nozik jihatlarini tushuna olish qobiliyati **Psixologik kompetentlik** – pedagogik jarayonda sog‘lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy 101 muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o‘z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish perseptiv, mnemik, kommunikativ, izlanuvchanlik, nazorat qilish, baholash va h.k. Ushbu turli-tuman faoliyatlarning jamlanmasi bir qancha psixologik-pedagogik funksiyalarni belgilab beradi.

Pedagogik takt (lot. “tactus” – “dahl qilish”, “dahldorlik”, “his etish”, “tuyg‘u”) – pedagogning o‘quvchilar bilan turli faoliyat shakllari bo‘yicha tashkil etiladigan muloqotda mavjud axloqiy tamoyillar hamda hulq-atvor qoidalarga rioya qilishi, ularga to‘g‘ri yondashish malakalariga egaligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yohud axloq. -T.: O‘qituvchi, 1992.
3. Abdullayev A. Ma’naviyat va iqtisodiy tafakkur. -T.: Ma’naviyat, 1999.
4. Davletshin M. va boshq. Qobiliyat va uning diagnostikasi. -T.: O‘qituvchi, 1997.
5. Davletshin M. Zamonaviy maktab o‘qituvchining psixologiyasi. -T.: O‘zbekiston, 1999.